

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОУПРУГОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТЕРЖНЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ С ВНУТРЕННИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРВОГО РОДА

© 2025. А. И. Канарейкин

Работа посвящена вопросам термоупругости цилиндра эллиптического сечения при граничных условиях первого рода. При этом внутри цилиндра действует одинаковый по величине источник теплоты. В ней рассматривается вопрос о распределении температурного поля стержня эллиптического сечения при заданных граничных условиях. Основным методом является метод подстановки. Полученное выражение температурного поля цилиндра имеет аналитический вид, содержащий гиперболический синус. Что позволяет судить о характере распределения температуры по сечению стержня. Сама задача термоупругости решается на основе определения функции напряжений. Также на основе метода дифференцирования был исследован уровень возникающих термонапряжений. Полученный результат может быть использован в инженерных расчётах теплообменных аппаратов.

Ключевые слова: теплообмен; эллипс; термонапряжённость; граничные условия первого рода; уравнение Пуассона; гиперболические функции.

Введение. Цилиндрические оболочки повсеместно используются в автомобильной, аэрокосмической и ветроэнергетической отраслях. В тоже время, в связи с отсутствием универсальной нормативной базы для проектирования шаровых оболочек, расширением специфики их конструктивных решений и увеличением объемов использования значительно возросла актуальность проблемы безопасности и надежности таких структур. Цилиндрические оболочки могут подвергаться широкому спектру нагрузок, как статических, так и динамических [1–4].

Актуальность данной статьи заключается в том, что цилиндрические оболочки используются в многочисленных аэрокосмических, морских, инженерных и энергетических конструкциях. Их способность выдерживать высокие уровни осевого сжатия является полезной во многих случаях, когда большая часть конструкции нагружена в мембранном состоянии, а ее эффективность обусловлена отсутствием сквозных градиентов напряжений по толщине. Цилиндрические оболочки являются одним из наиболее широко используемых конструктивных элементов, встречающихся в теплотехнике, механике и ядерной энергетике [5–11].

Целью данной работы является определение термоупругого состояния поверхности цилиндра эллиптической формы с внутренним источником тепла при граничных условиях первого рода. Задачами исследования был анализ методов решения уравнения Пуассона в эллиптической системе координат [12–16].

Постановка задачи. В решении, в качестве элемента конструкции рассматривается цилиндр бесконечной длины, сечение которого представляет собой эллипс с полуосями a и b (рис. 1). Внутри которого действует источник теплоты с удельной мощностью q_v .

Задача об определении двумерного стационарного температурного поля по сечению трубы сводится к решению краевой задачи для уравнения Пуассона

$$\Delta T + \frac{q_v}{\lambda} = 0, \quad (1)$$

где λ – коэффициент теплопроводности материала цилиндра.

Рис. 1. Цилиндрический стержень эллиптического сечения

При этом будем учитывать граничное условие первого рода, которое определяется температурой поверхности цилиндра T_c , которая является постоянной величиной

$$T = T_c. \quad (2)$$

Построение решения задачи. Для упрощения расчётов запишем уравнение Пуассона (1) в эллиптической системе координат (μ, ν)

$$\frac{1}{c^2(\operatorname{sh}^2 \mu + \sin^2 \nu)} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial \mu^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial \nu^2} \right) = -\frac{q_v}{\lambda},$$

или

$$\frac{1}{c^2(\operatorname{ch}^2 \mu - \cos^2 \nu)} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial \mu^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial \nu^2} \right) = -\frac{q_v}{\lambda}, \quad (3)$$

где $0 \leq \mu \leq \infty$, $0 \leq \nu \leq 2\pi$,

$$c = \sqrt{a^2 - b^2},$$

а и b – полуоси эллипса.

В этом случае граничное условие (2) примет вид

$$T|_{\mu=\mu_0} = T_c, \quad (4)$$

где $\mu = \mu_0$ – уравнение поверхности стержня. Далее воспользуемся следующей подстановкой

$$T(\mu, \nu) = U(\mu, \nu) - \frac{q_v c^2}{4\lambda} (\operatorname{sh}^2 \mu + \cos^2 \nu),$$

которая преобразует уравнение Пуассона (3) в уравнение Лапласа

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \mu^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial \nu^2} = 0. \quad (5)$$

Решение уравнения (5) будем находить в виде ряда

$$U(\mu, \nu) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n \operatorname{ch} n \mu \cos n \nu + B_n \operatorname{sh} n \mu \sin n \nu).$$

Из соображений симметрии следует положить $B_n = 0$, тогда

$$U(\mu, \nu) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \operatorname{ch} n \mu \cos n \nu.$$

Далее воспользуемся граничным условием (4)

$$T_c = U(\mu_0, \nu) - \frac{q_v c^2}{4\lambda} (\text{sh}^2 \mu_0 + \cos^2 \nu),$$

откуда

$$U(\mu_0, \nu) = T_c + \frac{q_v c^2}{4\lambda} (\text{sh}^2 \mu_0 + \cos^2 \nu).$$

Окончательно искомое распределение температуры описывается уравнением

$$T = T_c + \frac{q_v c^2}{4\lambda} (\text{sh}^2 \mu_0 - \text{sh}^2 \mu). \quad (6)$$

Как видим, температурное поле стержня меняется по закону квадрата гиперболического синуса.

Определение термонапряжений сводится к решению плоской задачи термоупругости. Функция напряжений F находится из решения бигармонического уравнения

$$\Delta \Delta F = \frac{\alpha E q_v}{\lambda(1-\nu)}, \quad (7)$$

при условиях на внешнем контуре

$$F = \frac{\partial F}{\partial n} = 0, \quad (8)$$

где α – коэффициент линейного расширения, E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона.

Эти условия (8) означают неподвижность сечения и отсутствие нормальных напряжений на внешней границе. Решение уравнения (7) ищем в виде

$$F = A \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right), \quad (9)$$

где A – постоянная. После подстановки (9) в (7) найдём функцию напряжений

$$F = \frac{\alpha E q_v}{\lambda(1-\nu) \left(3 \frac{a^4 + b^4}{a^2 b^2} + 2 \right)} \frac{a^2 b^2}{8} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right)^2.$$

Для свободных торцевых сечений термонапряжения определяются следующим образом

$$\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \frac{4A}{b^2} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{3y^2}{b^2} - 1 \right),$$

$$\sigma_{yy} = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{4A}{a^2} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{3y^2}{b^2} - 1 \right),$$

где

$$A = \frac{\alpha E q_v}{\lambda(1-\nu) \left(3 \frac{a^4 + b^4}{a^2 b^2} + 2 \right)} \frac{a^2 b^2}{8}.$$

Анализ полученного решения. Сравним полученный результат с литературными данными. Преобразуем температурного поля трубы эллиптического сечения к случаю цилиндрического стержня ($a=b=r$, $a_0=b_0=r_0$, $c^2 \text{sh}^2 \mu_0 = r_0^2$, $c^2 \text{sh}^2 \mu = r^2$), тогда

$$T = T_c + \frac{q_v}{4\lambda} (r_0^2 - r^2),$$

или

$$T = T_c + \frac{q_v r_0^2}{4\lambda} \left(1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right). \quad (10)$$

Получим выражение (10) для температурного поля однородного цилиндрического стержня при граничных условиях первого рода [17].

Также проведем сравнительный анализ соответствующих компонент тензора термонапряжений для кругового или эллиптического сечений. В круговом цилиндре ($a=b=R$) компоненты тензора напряжений имеют вид

$$\sigma_{xx} = \frac{\alpha E q_v}{64\lambda(1-\nu)} \left(\frac{x^2 + 3y^2}{R^2} - 1 \right),$$

$$\sigma_{yy} = \frac{\alpha E q_v}{64\lambda(1-\nu)} \left(\frac{3x^2 + y^2}{R^2} - 1 \right).$$

Для дальнейшего анализа рассмотрим поведение одного из компонентов тензора. Отношение рассматриваемых термонапряжений равно

$$\frac{\sigma_{xx}^{ell}}{\sigma_{xx}^{cir}} = \frac{8 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{3y^2}{b^2} - 1 \right)}{\left[3 \left(\frac{b}{a} \right)^3 + 2 \left(\frac{b}{a} \right) + 3 \left(\frac{a}{b} \right) \right] \left(\frac{x^2 + 3y^2}{R^2} - 1 \right)}.$$

где σ_{xx}^{ell} – термонапряжения в цилиндрическом теле, σ_{xx}^{cir} – термонапряжения в цилиндрическом теле.

Проведём исследование поведения при достижении максимального значения тензоров ($x = 0$)

$$\frac{\sigma_{xx}^{ell}}{\sigma_{xx}^{cir}} = \frac{8}{3 \left(\frac{b}{a} \right)^3 + 2 \left(\frac{b}{a} \right) + 3 \left(\frac{a}{b} \right)}$$

Умножив числитель и знаменатель на отношение b/a и приняв $b/a = t$, получим функцию, зависящую от параметра t

$$f(t) = \frac{8t}{3t^4 + 2t^2 + 3}$$

Исследуем данную функцию на экстремум с помощью производной

$$f'(t) = \frac{-9t^4 - 2t^2 + 3}{(3t^4 + 2t^2 + 3)^2},$$

откуда $t = 0,69$. Отсюда следует, что отношение рассматриваемых термонапряжений принимает максимальное значение при следующем соотношении полуосей эллипса $b = 0,69a$.

Выводы

1. В приведённой работе на основе метода подстановки было получено аналитическое выражение распределения температурного поля цилиндра

эллиптической формы с внутренним источником тепла при граничных условиях первого рода.

2. Сама задачи термоупругости была решена на основе определения функции напряжений. Что позволило определить максимальный уровень возникающих напряжений.

3. За счёт изменения длины полуосей эллипса удаётся моделировать термонапряжения в стержнях с разными поперечными сечениями.

4. Полученный результат может быть использован в инженерных расчётах теплообменных аппаратов, содержащих теплообменные трубки эллиптического сечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nasikas A., Karamanos S., Papanicolopoulos S. Non-Associative Plasticity for Structural Instability of Cylindrical Shells in the Inelastic Range. – University of Edinburgh, 2022. – 59 p.
2. Fajuyitan O.K., Sadowski A., Wade A. Length Effects in Elastic Imperfect Cylindrical Shells under Uniform Bending. – University of London, 2018. – 98 p.
3. Локтева Н.А. Нестационарное деформирование анизотропной круговой цилиндрической оболочки // Труды МАИ. – 2021. – № 120. – С. 139–145.
4. Fage A., Warsap J. H. The Effects of Turbulence and Surface Roughness on the Drag of Circular Cylinders // Aeronautical Research Council. – 1930. – No 1283. – P. 36–47.
5. Гейтвуд Б.Е. Температурные напряжения применительно к самолетам, снарядам, турбинам и ядерным реакторам / Пер. с англ. М.Ф. Диментберга [и др.]; Под ред. [и предисл.] проф. д-ра техн. наук Н.И. Пригоровского. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1959. – 349 с.
6. Kanareykin A. I. Mathematical modeling of the fuel element of a nuclear reactor taking into account the temperature dependence of the thermal conductivity of the fuel element made of uranium oxide // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4. Сер. "IV International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of the Energy Complex: Physical Processes, Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection". – 2022. – P. 012012. – DOI: [10.1088/1755-1315/990/1/012012](https://doi.org/10.1088/1755-1315/990/1/012012)
7. Kanareykin A. Modeling of the temperature field and thermal stresses of a fuel element with variable volumetric heat release // E3S Web of Conferences. – 2024. – Vol. 592. – P. 03009. – DOI: [10.1051/E3SCONF/202459203009](https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202459203009)
8. Kanareykin A. Heat exchange between the heating element and its shell under the boundary condition of the fourth kind // E3S Web of Conferences. International Scientific Siberian Transport Forum - TransSiberia 2023.– 2023. – P. 07039. – DOI: [10.17586/1606-4313-2023-22-3-68-73](https://doi.org/10.17586/1606-4313-2023-22-3-68-73)
9. Kanareykin A. Heat exchange in fuel rods at different cross sections // E3S Web of Conferences. XI International Scientific and Practical Conference Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITSE-2023). EDP Sciences, 2023. – P. 02021. – DOI: [10.1051/e3sconf/202343102021](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343102021)
10. Железнов Л.П., Серьёзов А.Н. Нелинейное деформирование и устойчивость подкрепленной композитной цилиндрической оболочки при осевом сжатии // Полет. Общероссийский научно-технический журнал. – 2022. – № 2. – С. 40–48.
11. Петров И.И. Фундаментальные решения для ортотропной цилиндрической оболочки // Труды МАИ. – 2022. – № 124. – С. 23–29.
12. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера. – 2023. – № 12-2. – С. 241–245.
13. Захаров В. А. Верификация методики численного исследования процесса теплообмена в кольцевых каналах теплообменного аппарата // Машиностроение и машиноведение. – 2020. – № 1 (70). – С. 14–16.
14. Канарейкин А.И. О частном решении дифференциального уравнения в частных производных без перехода к эллиптической системе координат // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Региональная университетская научно-практическая конференция. Сер. "Естественные науки". Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского. – 2015. – С. 140–141.
15. Несис Е.И. Методы математической физики. – М.: Просвещение. 1977. – 199 с.
16. Канарейкин А.И. Распределение температурного поля в твэле с эллиптическим поперечным сечением // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, серия: естественные науки. – 2016. – С. 230–231.

17. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при граничных условиях первого рода // Вестник Калужского университета. – 2020. – № 2 (47). – С. 74–76.

Поступила в редакцию 09.10.2025 г.

DETERMINATION OF THE THERMOELASTIC STATE OF THE SURFACE OF AN ELLIPTICAL ROD WITH AN INTERNAL HEAT SOURCE UNDER BOUNDARY CONDITIONS OF THE FIRST KIND

A. I. Kanareykin

The paper is devoted to the issues of thermoelasticity of an elliptical cylinder under boundary conditions of the first kind. At the same time, a heat source of the same magnitude acts inside the cylinder. It deals with the distribution of the temperature field of a rod of elliptical cross-section under specified boundary conditions. The main method is the substitution method. The resulting expression of the temperature field of the cylinder has an analytical form containing a hyperbolic sine. This allows us to judge the nature of the temperature distribution over the cross-section of the rod. The thermoelasticity problem itself is solved by determining the stress function. The level of thermal stresses that occur was also investigated based on the differentiation method. The result obtained can be used in engineering calculations of heat exchangers.

Keywords: heat transfer; ellipse; thermal stress; boundary conditions of the first kind; Poisson equation; hyperbolic functions.

Канарейкин Александр Иванович

кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры высшей математики и физики,
Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ),
г. Москва, РФ.

E-mail: kanareykins@mail.ru

Kanareykin Aleksandr Ivanovich

candidate of technical sciences, docent,
associate professor of the department of higher
mathematics and physics,
Russian State Geological University named after Sergo
Ordzhonikidze (MGRI), Moscow, RF.